

MADONNA CON BAMBINO

AMBITO ITALIA CENTRALE

INVENTARIO: 168

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è ignota. L'opera, infatti, figura nella quadreria pinciana solo a partire dal 1833, citata nei relativi elenchi fidecommissari come 'Madonna e Bambino, scuola di Raffaello' (Inv. Fid. 1833). Tale descrizione, ripresa da Giovanni Piancastelli (1891), fu rivista da Adolfo Venturi (1893) che, dopo aver trovato alcune affinità con i modi di Francesco Francia - precisando che la composizione "[...] è opera di uno degli ultimi seguaci di questo maestro" - attribuì la tavola al Primaticcio, giudizio rifiutato *in toto* da Giulio Cantalamessa (1912).

Nel 1928 Roberto Longhi avvicinò il quadro "lievemente toccato dagli influssi del Sodoma" all'ambiente senese (Longhi 1928), parere rivisto sia da Paola della Pergola (1959) in favore di un pittore romano della prima metà del XVI secolo partecipe della pittura emiliana, sia da Kristina Herrmann Fiore che nel 2006 pubblica l'opera come 'Ignoto seguace di Leonardo'.

Sicuramente la pluralità di questi giudizi va letta in direzione di un artista aggiornato sulle influenze a lui contemporanee. Con buona probabilità potrebbe trattarsi di uno di quei pittori itineranti che, muovendosi tra le principali corti italiane, ebbe modo di confrontarsi e assorbire la lezione dei grandi maestri, legato verosimilmente alla scuola di Francesco Francia.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 300;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 110;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, p. 168;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 104-105;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 58.

MADONNA AND CHILD

CENTRAL ITALIAN SCHOOL

INVENTORY: 168

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is first mentioned in the 1833 *Inventario Fidecommissario* as forming part of the collection of paintings at the Casino di Porta Pinciana. Here it is described as a 'Virgin and Child, school of Raphael'. While Giovanni Piancastelli (1891) accepted this attribution, Adolfo Venturi (1893) called it into question, noting several similarities with the style of Francesco Francia. Proposing that the panel was by the hand 'of one of this master's last followers', Venturi attributed it to Primaticcio, an opinion forcefully rejected by Giulio Cantalamessa (1912).

In 1928 Roberto Longhi suggested that the painting betrayed 'small hints of Sodoma's influence' and situated it in the Sienese school (Longhi 1928). His theory, though, did not persuade Paola della Pergola (1959), who claimed that it was the work of a Roman painter of the first half of the 16th century who was familiar with the painting of Emilia. For her part, Kristina Herrmann Fiore (2006) published the panel as by an 'unknown follower of Leonardo'.

From this plurality of attributions we can conclude that the artist in question was one who was attuned to the various influences of the era. It is most likely the product of an itinerant painter who moved between the main Italian courts and was able to learn from the great masters; the artist in question was probably connected to the school of Francesco Francia.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 300;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 110;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, p. 168;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 104-105;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 58.

